

DEFEKTOLOG MUTAXASSISINING, ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR BILAN ISHLASH KO'NIKMALARI.

Yo'ldasheva Ozodaxon Hamdamovna

Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi,
Farg'ona mintaqaviy filyalining defektolog mutaxassisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10015475>

Annotatsiya. Maqolada alohida yordamga muhtoj bolalarni kompleks reabilitatsiyalashning mohiyati ochib berilgan. Bunday bolalar bilan ishlashda maxsus mutaxassislar ayniqsa, defektolog mutaxassislari qanday ko'nikmalarga ega bo'lishlari va ularning vazifalari nimalardan iborat ekanligi haqida so'z boradi. Alohida yordamga muhtoj bolalar bilan ishlash jarayonida, korreksion ishlarning ahamiyati muhim ekanligiga to'xtalib o'tilgan va uning mazmuni ochib berilgan.

Kalit so'zilar: Defektolog, yordamga muhtoj bolalar, reabilitatsiya, korreksiya, integratsiya, rivojlanish, adaptatsiya, ta'lim-tarbiya, mashg'ulot, muloqot.

SKILLS OF A DEFECTOLOGIST SPECIALIST, WORKING WITH CHILDREN WHO NEED SPECIAL HELP

Abstract. The article reveals the essence of the complex rehabilitation of children who need special assistance. When working with such children, special specialists will especially talk about what skills defectologist specialists have and what their tasks consist of. In the process of working with children who need special assistance, it is mentioned that the importance of correctional work is important, and its content is revealed.

Key words: Defectologist, children in need of help, Rehabilitation, Correction, integration, development, adaptation, education, training, communication.

НАВЫКИ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛИСТОМ-ДЕФЕКТОЛОГОМ, С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В ОСОБОМ УХОДЕ

Аннотация. В статье раскрыта сущность комплексной реабилитации детей с особыми потребностями. В работе с такими детьми специализированные специалисты особенно подробно рассказывают о том, какими навыками должны обладать специалисты-дефектологи и каковы их задачи. В процессе работы с детьми, нуждающимися в особой помощи, подчеркивается значимость коррекционной работы и раскрывается ее содержание.

Ключевые слова: дефектолог, дети, нуждающиеся в помощи, реабилитация, коррекция, интеграция, развитие, адаптация, воспитание, обучение, общение.

"Bolalar hammani yaxshi ko'radilar, ayniqsa ularga e'tibor va mehr ko'rsatganlarni".

Kirish

Mamlakatimizda bolalarga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, onalik va bolalikni muhofaza etish masalalari davlat siyosati darajasida ko'rilmogda. Aholini ijtimoiy himoya qilish ularga huquqiy erkinlikni yaratish, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalar ayniqsa nogironligi bor bolalar, ota-onasidan mahrum bo'lgan bolalarni himoya qilishga qaratilgan qator me'yoriy hujjatlar qabul qilinmogda.

Jumladan, O'zbekistonning "Birlashgan Millatlar Tashkiloti"ga a'zo bo'lishi, "Bolalar huquqlar to'g'risida"gi Konvensiyani ratifikatsiya qilinishi va "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi, o'sib kelayotgan yoshlarimizga ko'rsatilayotgan, g'amxo'rlikning yorqin namunasidir. Yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo'lib ulg'ayishlari, hech kimdan kam bo'lmay dunyo arenalarini zabt etishga qodir farzandlar bo'lib, ulg'ayishlari muhimdir. Ayniqsa, ota-ona qaramog'isiz qolgan, rivojlanishda nuqsonli bolalarning ijtimoiy himoyasi hamisha davlat va jamiyatning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish borasida O'zbekiston Respublikasida rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta'minlash, turmush faoliyatidagi cheklanish chegaralarini bartaraf etish, bunday bolalar uchun ta'limni tashkil etish va boshqarishda, zomonaviy yondashuvlarni yaratish ishlari jadallik bilan amalga oshirilib borilmoqda. Bolalar rivojlanishidagi kamchiliklar, qancha erta aniqlansa uni hal qilish shunchalik oson kechadi. Alohida yordamga muhtoj bolalar bilan olib boriladigan korreksion va tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda, maxsus mutaxassislar ya'ni psixolog, defektolog, pedagog, virachlar va ota-onalarning birligi talab etiladi. Bunday birdamlik ishlarida, yordamga muhtoj bolalarda natija bo'lishi isbotlangan. Yordamga muhtoj bolalar bilan, ishlash jarayonida mutaxassislarga yetarlicha ma'suliyat yuklanadi. Buni his etgan holda ular o'z faoliyatlaridan kelib chiqib, bolalar bilan ishlashlari lozim bo'ladi.

Asosiy qism: Bugungi kunda defektologiya sohasiga alohida e'tibor berilmoqda.

Defektolog kasb egalari, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kamchiliklari bor bolalarning psixofiziologik rivojlanishidagi xususiyatlarini o'rgandigan, ularning ta'lim va tarbiyasi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar hisoblanadi. Defektologiya so'zi lotincha defekt-kamchilik, nuqson, yunoncha logos-ta'limot, fan, o'rganish degan so'zlardan olingan. Ruhiy yoki jismoniy rivojlanishda kamchiliklari bor bolalar, alohida yordamga muhtoj bolalar deyiladi. Shu asnoda defektologiya fanining predmeti ham alohida yordamga muhtoj bolalar sanaladi. Defektolog mutaxassislarining asosiy vazifalari, bolalar rivojlanishidagi kamchiliklarning kelib chiqish sabablari, turlarini, bolalarning psixofiziologik rivojlanishidagi xususiyatlarini o'rganish. Shular asosida ular uchun segregatsion, differensiol yoki integration, inkluziv sharoitda ta'limni tashkil etish, ularning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanishni qamrab oladi. Shuni alohida aytib o'tish o'rinli, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kamchiliklari bo'lgan bolalarning rivojlanishi cheksiz, nuqson tufayli u to'xtab qolmaydi, balki boshqacharoq rivojlanadi. Shuning uchun ham bolalar o'sishida kamchiliklar, aniqlansa ota-onalari darhol mutaxassislardan yordam so'rashlari zarur. Defektologiya fanining rivojlanishi natijasida, undan quydagi tarmoqlar mustaqil fan sifatida ajirab chiqdi:

- surdopedagogika, (lotincha surdu - kar, gung, so'zlaridan olingan) - eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan fan;

- tiflopedagogika, (yunoncha tiflos-ko'r, so'qir, so'zidan olingan)- ko'zi ojiz bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan fan;

- oligofrenopedagogika (yunoncha oligos-kam, fren-aql so'zlaridan olingan) aqliy tomonlama zaif bolalar bilan ta'lim-tarbiya ishlarni amalga oshiradigan fan;

- logopediya (yunoncha logos-so'z, pedeo-tarbiyalash so'zlaridan olingan) - nutq nuqsonlarini o'rganish, oldini olish, bartaraf etish yo'llari, usullarini o'rganadigan fanlar yeg'indisidan iborat.

Respublikamizning barcha viloyatlarida zamon talablariga muvofiq, alohida yordamga muhtoj bolalarning defferensial va integratsiyalashgan inkluziv ta'limning barcha yo'nalishlari bo'yicha natijali ishlar olib borilmoqda. Alohida yordamga muhtoj bolalarda nuqson bo'lishiga qaramay, uning qo'lidan keladigan ish turini unga o'rgatib, o'qitib, tarbiyalab, jamiyatda o'z o'rnini topib ketishiga yordam berish, ijtimoiy reabilitatsiyani qamrab oladi. Defektolog mutaxassislari bu borada quydagi fikrlarni ilgari suradi. Yordamga muhtoj bo'lgan bolalar, uchun tashkil etilgan ta'lim tizimida birinchi navbatda bolaning talablari o'rganiladi. Ijobiy tomonlari, qobiliyatlari hisobga olinadi, boladagi kamchiliklar o'rganiladi. Bunga modifikatsiya, kompensatsiya, adaptatsiya, reabilitatsiyalar kiradi. Masalan: agarda bola eshitmasa uni eshitish apparatsri bilan ta'minlash, yurolmasa maxsus aravachasidan foydalanish, qo'lida oddiy qoshiqni ushlay olmasa, uni boshqa qulay uskuna bilan ta'minlash va boshqa masalalarni e'tiborga olish lozim. Bolalarning idroki, hayotining dastlabki yillaridayoq ancha takomillashadi va ikki yoshida buyumlarning rangi, shakli, katta-kichikligiga qarab bir - biridan farq qila boshlaydi va tanish ohanglarni ajirata oladi. Bu jarayonlarda ularda turli xil sensor qobiliyatlar ko'rish va ko'zdan kechirish, buyumlarning tashqi belgilariga qarab ajiratish, ko'zi ko'rayotgan va eshitayotgan narsalarga taqlid qilish qobiliyatlari rivojlanib boradi. Bola turli taassurotlar olib turishi, buyumlarni ko'rishi, ushlab bilishi, kattalarning ishlarini kuzatishi va tovushlarni eshitishi kerak. Bu jarayonlar bolalarning, sensor rivojlanishlari uchun zarur shartdir. Defektolog mutaxassis sifatida shuni ayta olamanki, sensor qobiliyatlarning o'z vaqtida rivojlanishi bolalarning aqliy tomonlama rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Diqqat, xotira, intilish, qiziqish va boshqa shu singari ruhiy jarayonlar bolaning aqliy faoliyati uchun katta ahamiyatga ega. Bola nutqining o'z vaqtida va to'g'ri rivojlanishi bu aqliy rivojlanishning asosidir. Nutq, ruhiy jarayonlar ya'ni idroki va xotiraning rivojlanishiga ta'sir o'tkazadi. Shu asnoda, bola shaxsining tarkib topishi hayotining birinchi kunlaridanoq boshlanadi. Defektolog mutaxassis, alohida yordamga muhtoj bolalarning turli xil toifalari bilan ish olib boradi. Ularga quydagilarni misol qilishimiz mumkin.

- 1) eshitish kamchiliklariga ega bo'lgan bolalar;
- 2) ko'rish qobiliyati zaif bolalar;
- 3) aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar;
- 4) nutqiy nuqsonlari bor bolalar;
- 5) harakat-tayanch a'zolarida kamchiliklari bo'lgan bolalar;
- 6) ruhiy rivojlanishida kamchiliklari bo'lgan bolalar;
- 7) autizm sindromiga chalingan bolalar.

Yordamga muhtoj bolalarning, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kuzatiladigan og'ish va keskin o'zgarishlar bola shaxsining tarkib topishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Defektolog bunday bolalar bilan ishlashda eng samarali va mo'tadil usullarni topishi kerak bo'ladi. Bunda eng avvalo mutaxassis ota-onalari bilan suhbat o'tkazib olishi, bolaning sog'lig'iga qo'yilgan asosiy tashxisni o'rganib chiqishi lozim bo'ladi. Shundan so'ng defektolog yordamga muhtoj bolalar uchun mashg'ulotlar jadvalini tuzib chiqishlari joyiz bo'ladi. Kelib chiqish sabablariga ko'ra har qanday nuqsonlarning rivojlanishi tug'ma yoki hayot davomida orttirilgan bo'lishi mumkin. Bunday

ma'lumotlarni bilish defektolog mutaxassisi uchun bola bilan ishlashda zaruriy yordamni ko'rsatishga zamin ochadi. Defektolog bolani haqiqiy hayotga moslashishiga yordam berishi kerak. Alohida yordamga muhtoj bolalarga, o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish ko'nikmalarini singdirish juda zarur. Chunki ba'zida ota-onalar farzandlariga biror -bir yumushni o'zlari qilishga ruxsat bermaydilar va bolani mustaqil hayot imkoniyatlaridan mahrum qiladilar. Bu borada defektolog, bolalarga o'rgatadi, tarbiyalaydi, ularni atrofdagi dunyo bilan tanishtiradi. Ya'ni defektolog boladagi buzilishlarga turiga qarab, ular bilan guruhiy va individual shug'ullanadi. Umumiy maqsad bolalarda o'rganish uchun ongli mativatsiyani uyg'otishga qaratiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, defektolog yordamga muhtoj bolalarni aniqlab olgandan so'ng, ular bilan ishlash dasturiy mashg'ulotlar tartibini tuzib chiqadi. Mutaxassis bu dasturni ikkiga bo'lishi mumkin.

1. Yordamga muhtoj bolalar uchun, og'iz bo'shlig'i til, lab, mimika, yuz uchun mashg'ulotlar;

2. Ularning ong osti, tanish, bilish, o'xshatish, farqlash, taqlid qilish, ko'nikmalarini oshiruvchi o'yinli mashg'ulotlardan foydalanib bolalarga yordam berishni ko'zlaydi;

Defektolog ota-onalar bilan birga ishlaydi, ularga maslahatlar berib boradi. Mutaxassis doimiy ravishda bolalar bilan o'zaro munosabatlarining yangicha usullarini topib borishi lozim. Shu maqsadda defektolog mutaxassislari maxsus tashkil etilgan seminarlarda, konferensiyalarda va kirsalarda bo'lib, o'z ustida ishlashi talab etiladi. Defektolog kasb egalari, umumiy holatda bolalar bilan ishlashlari uchun, quydagi ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Ular cheksiz sabr -toqatga ega bo'lishlari eng birlamchi masala deb ayta olaman. Chunki muammoliy bolalar bilan muloqot qilish odatdagidan ko'ra ancha qiyinroq. Kasbga da'vogar uchun bolalarga bo'lgan muhabba va mas'uliyat hissi shuningdek xayrixohlik, ijodkorlik ko'nikmalari majburiydir. Shuningdek ish jarayonida mutaxassisga, qat'iyatlilik, ehtiyotkorlik va shirin so'zlik yordam berdi. Defektolog bolani tushunishlari kerak, aks holda u bu sohada ishlay olmaydi. Mutaxassisning asosiy vazifasi, bolalarda kelajakda jamiyatda o'z o'rinlarini topishga va moslashishga yordam beradigan ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Defektolog tibbiy bilimlarni, shuningdek psixologiya, ijtimoiy soha, konfliktologiya bo'yicha ham chuqur bilimlarni o'zlashtirgan bo'lishi maqsadga muvofiq. Mutaxassis quydagi vazifalarni ishlash jarayonida bajaradi.

- bolalarning rivojlanish darajasi va qobiliyatlarini baholash, umumiy holatni aniqlash va nuqsonlarni bartaraf etish uchun tekshiruv o'tkazish;

- tibbiy kartalar bilan ishlash, nutq terapevtlari va shifokorlar bilan maslaxatlashish;

- bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, tuzatish dasturini tuzish uchun ta'lim va o'qitish usulini tanlay olishi;

- muammoliy bolalar bilan tuzatish ishlarini bajarish, rejaga muvofiq ular bilan yakka yoki guruhiy tartibda mashg'ulotlar o'tkazish;

- agar kerak bo'lgan bo'lsa, dasturni o'zgartirish;

- ota-onalar va o'qituvchilar bilan suhbatlar olib borish;

- bolalarning qobiliyatlari va istedotlarini rivojlantirish uchun yordam berish;

- bolalarni ijtimoiy moslashuv jarayonlarini rag'batlantirishni qamrab oladi. Aytib o'tilganidek defektolog yordamga muhtoj bolalar bilan ishlashni erta yoshdan boshlashlari kerak bo'ladi. Mutaxassisning barcha ishlari jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ijtimoiy moslashtirishga qaratilganligi bilan e'tiborga molikdir. Ko'pincha

defektolog, birlashtirilgan nuqsonlari bo'lgan bolalarga duch keladi. Statistika ma'lumotlarga ko'ra, nogironligi bo'lgan bolalarning taxminan 40 foizida bir necha buzulishlar mavjud bo'ladi. Shuning uchun ham mutaxassis tashxis jarayonlariga alohida e'tibor berishlari kerak lozim sanaladi. Bugungi kunda defektologiya kasbiga ko'plab ehtiyojlar bor. Chunki bolalar rivojlanish jarayonida turli vaziyatlarga tushadilar. Bu vaziyatlarning ayrimlari bolani rivojlantirsa, ayrimlari rivojlatirishdan to'xtatadi. Bunday holatlarni boholash uchun ota-onalarga albatta defektolog maslahati va yordami kerak bo'ladi. Mohir defektolog, quyida keltirib o'tilgan ko'nikmalarga ega bo'lishlari ularni bolalar bilan ishlashlarida qiyinchiliklariga uchramasliklariga yordam beradi. Shu asnoda defektolog mutaxassislari ijobiy natijalarga erish oladilar.

Xulosa: Har bir mamlakatning taraqqiyoti, istiqboli, farovonligi, ma'naviy yuksalishi, jahonning eng rivojlangan davlatlar qatorida o'rin olishi, bu bilimli, yuqori intellaktual salohiyatli, qalbiga va ongiga ezgu fazilatlarini mujassamlatirgan yoshlariga bog'liq hisoblanadi. Bugungi kunda har jihatdan yetuk va barkamol, fidoyi, iymonli avlodni voyaga yetkazish, o'qitishni sifatli va mazmun jihatdan yuqori pog'onalariga olib chiqish eng muhim vazifalardan bir. Barkamol shaxs tarbiyasini tashkil etish barcha davlatlarda ham ijtimoiy jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Shu asnoda yurtimizda alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiya ishlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 23-moddasiga ko'ra, rivojlanishda jismoniy yoki psixik kamchiliklariga ega bo'lgan bolalar, ta'lim olish huquqiga ega ekanliklari belgilanib qo'yilgan. Yurtimizda alohida yordamga muhtoj bolalarga yordamni tashkil etish inson haqida g'amxo'rlik ko'rsatishning yorqin namunasi biridir. Bu o'rinda maxsus mutaxassislarga ham ehtiyoj sezilmoqda. Xususan defektolog mutaxassislarga e'tibor tobora ortmoqda. Bu kasb yurtimizda hali yosh bo'lishiga qaramay, samarali ishlar olib borilmoqda. Defektolog bo'lish bu o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lish va sizning yordamingizga muhtoj bolalarga yordam qo'lini cho'za olishdir. Muxtasar qilib aytganda, bu jarayonlar yordamga muhtoj bolalarning, hayot faoliyatlarda yangi istiqbollarini ochish bilan izohlanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun www.lex.uz. 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining " Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi Qonun. www.lex.uz.
3. V. S. Roxmonova "Defektologiya asoslari" 2017 - yil.
4. M.Y. Ayupova "Logopediya" 2007-yil.
5. D. R. Baboyeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" 2018-yil.
6. Z. Nishonova, G.Alimova "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" 2006- yil.